

O‘ZBEKISTONDA TIL SIYOSATI VA MADANIY INTEGRATSIYANING AMALIY STRATEGIYALARI

*Zokirov Muxtorali Turdaliyevich
filologiya fanlari nomzodi, professori,
Farg‘ona davlat universiteti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20249214>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekistonda til siyosati va madaniy integratsiyani ta’minlashga qaratilgan amaliy strategiyalar tahlil qilinadi. Tadqiqotda davlat tilining maqomini mustahkamlash, ko‘p tillilikni qo‘llab-quvvatlash, xorijiy tillarni o‘qitish hamda til infratuzilmasini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, ta’lim tizimida madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini shakllantirish, ikki va ko‘p tilli ta’lim modellarining integratsion ahamiyati ochib berilgan. Ommaviy axborot vositalari, internet va fuqarolik jamiyati institutlarining millatlararo totuvlik va bag‘rikenglikni mustahkamlashdagi roli ilmiy asosda tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari O‘zbekiston tajribasida til siyosati, ta’lim va media strategiyalarining o‘zaro uyg‘unligi madaniy integratsiyaning samarali modeli sifatida namoyon bo‘layotganini ko‘rsatadi.

Аннотация. В данной статье анализируются практические стратегии, направленные на обеспечение языковой политики и культурной интеграции в Узбекистане. В исследовании рассматриваются вопросы укрепления статуса государственного языка, поддержки многоязычия, преподавания иностранных языков, а также развития языковой инфраструктуры. Кроме того, раскрывается интеграционное значение формирования компетенции межкультурной коммуникации в системе образования, а также двуязычных и многоязычных моделей обучения. Научно анализируется роль средств массовой информации, Интернета и институтов гражданского общества в укреплении межнационального согласия и толерантности. Результаты исследования показывают, что в опыте Узбекистана гармоничное сочетание языковой политики, образовательных и медийных стратегий выступает эффективной моделью культурной интеграции.

Abstract. This article analyzes practical strategies aimed at ensuring language policy and cultural integration in Uzbekistan. The study examines issues related to strengthening the status of the state language, supporting multilingualism, teaching foreign languages, and developing language infrastructure. In addition, the integrative significance of developing intercultural communication competence within the educational system, as well as bilingual and multilingual education models, is revealed. The role of mass media, the Internet, and civil society institutions in strengthening interethnic harmony and tolerance is scientifically analyzed. The findings demonstrate that the harmonious interaction of language policy, educational initiatives, and media strategies in Uzbekistan represents an effective model of cultural integration.

Kalit so‘zlar: til siyosati, madaniyatlar integratsiya, ko‘p tillilik, interkultural kompetensiya, ommaviy axborot vositalari, ta’lim strategiyasi, bag‘rikenglik.

Ключевые слова: языковая политика, интеграция культур, многоязычие, межкультурная компетенция, средства массовой информации, образовательная стратегия, толерантность.

Keywords: language policy, cultural integration, multilingualism, intercultural competence, mass media, educational strategy, tolerance.

Kirish

Globalashuv va axborotlashuv jarayonlari jadallashayotgan hozirgi davrda til siyosati va madaniy integratsiya masalalari har bir davlat taraqqiyotining muhim strategik yo‘nalishlaridan biriga aylanmoqda [2, 45]. Ayniqsa, ko‘pmillatli va ko‘pmadaniyatli jamiyatlarda millatlararo

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

totuvlikni ta'minlash, fuqarolik birdamligini mustahkamlash hamda global kommunikativ makonga moslashish ko'p jihatdan til siyosatining samaradorligiga bog'liqdir [1, 67]. Til jamiyatni birlashtiruvchi asosiy kommunikativ vosita sifatida madaniy integratsiya jarayonlarida markaziy o'rin egallaydi.

O'zbekiston tarixan ko'pmadaniyatli va ko'p tilli makon sifatida shakllangan bo'lib, mamlakatda turli millat va elat vakillari istiqomat qiladi [6, 112]. Mustaqillik yillarida davlat siyosatida o'zbek tilining maqomini mustahkamlash bilan birga boshqa tillarni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash tamoyili ham muhim o'rin egalladi [8]. Xususan, "Davlat tili – 2030" konsepsiyasi, xorijiy tillarni o'qitishni rivojlantirish dasturlari hamda ko'p tilli ta'lim tizimini kengaytirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar integratsion jarayonlarning muhim tarkibiy qismiga aylandi.

Mazkur maqolada O'zbekistonda til siyosati, ta'lim tizimi, ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyati institutlari orqali madaniy integratsiyani ta'minlashga qaratilgan amaliy strategiyalar ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi til va madaniyat uyg'unligini jamiyatdagi ijtimoiy hamjihatlik va kommunikativ barqarorlikni ta'minlovchi muhim omil sifatida yoritishdan iborat.

Asosiy qism

Til siyosatidagi strategiyalar: Til siyosati integratsion maqsadlarga xizmat qilishi haqida Joshua Fishman "til jamiyatni birlashtiruvchi asosiy ijtimoiy institutlardan biri" ekanligini ta'kidlaydi [2, 89]. O'zbekistonda til siyosati integratsion maqsadlarga xizmat qildirish uchun bir necha yo'nalishda olib borilmoqda. Birinchidan, davlat tili – o'zbek tilining maqomini oshirish orqali barcha fuqarolar uchun **yagona kommunikativ maydon** yaratilmoqda. Mamlakatning barcha hududlarida rasmiy ish yuritish va ta'lim bosqichma-bosqich davlat tiliga o'tkazilayotgani fuqarolar o'rtasida til birligini ta'minlashga qaratilgan. Ikkinchidan, O'zbekistondagi **milliy ozchilik tillari** himoya qilinib, ularda ta'lim va matbuot saqlab qolinmoqda – hozirda respublikada tojik, qozoq, qirg'iz, turkman, qoraqalpoq, rus, koreys va boshqa tillarda maktablar faoliyat ko'rsatadi, gazeta-jurnallar chop etiladi, teleko'rsatuvlar efirga uzatiladi. Bu siyosat har bir etnik guruhga o'z tilini rivojlantirish imkonini berib, integratsiyani kuchaytiradi, chunki aks holda ozchilik guruhlar assimilyatsiya xavfidan qo'rqib, qarshilik ko'rsatishi mumkin edi. Uchinchidan, xorijiy tillarni o'rgatish milliy strategiya darajasiga ko'tarilgani ham integratsion qadriyatdir – ayniqsa, ingliz tilini o'rgatish davlat tomonidan rag'batlantirilmoqda (masalan, 2021-yilda "Yangi O'zbekistonda ibratli avlod" dasturi doirasida minglab ingliz tili o'qituvchilari malaka oshirdi). Ingliz tili yoshlarga dunyo eshiklarini ochuvchi kalit sifatida qaralmoqda. Natijada, ko'p tillilik jamiyatda **ijobiy qadriyat** sifatida targ'ib etilmoqda – bir necha tilni biluvchi shaxs zamonaviy, intiluvchan kishi sifatida e'tirof etiladi [3, 215]. Bunday muhit, tabiiyki, integratsiyani rag'batlantiradi, chunki har kim boshqalar tilini o'rganishga intilsa, o'zaro tushunish osonlashadi.

Til siyosati doirasida e'tiborga molik amaliy strategiyalardan yana biri – **til infratuzilmasini rivojlantirish**: yangi lug'atlar, darsliklar yaratish, internetda o'zbek tilidagi kontent ulushini ko'paytirish, avtomat tarjima tizimlarini joriy etish va h.k. Masalan, 2021-yilda "O'zbek tilining izohli lug'ati" 5 jildligi nashr etildi [5], davlat tilida ish yuritish bo'yicha muhim qo'llanmalar chop qilindi. Bu kabi ishlar tilning turmushdagi real o'rnini mustahkamlashga xizmat qiladi. Til – xalqni bog'lovchi rishta, shu bois uning imkoniyatlarini kengaytirish jamiyat integratsiyasini mustahkamlaydi. Raqamli texnologiyalar asrida ayniqsa **xalqaro integratsiya** uchun ingliz tili, rus tili bo'yicha resurslar yaratish ham zarur. O'zbekistonda masofaviy tarjima va til o'rgatish platformalari yo'lga qo'yilgani, qator bilim resurslari uch tilda (o'zbek, rus, ingliz) taqdim etilayotgani e'tiborga loyiq (jumladan, prezidentning rasmiy veb-sayti uch tilda yuritiladi, katta gazeta va jurnallar o'z materiallarini bir necha tilda e'lon qilmoqda). Bu amaliyot jamiyat a'zolarini axborot olishda teng imkoniyat bilan ta'minlaydi va ularning integratsiyasiga ko'maklashadi.

Ta'limdagi strategiyalar: Ta'lim sohasida madaniy integratsiyaga erishishning eng samarali yo'li – yosh avlodni **ko'pmadaniyatli muhitga tayyorlashdir** [7, 54]. Shu maqsadda o'quv dasturlariga maxsus fan va mavzular kiritilgan. Masalan, umumta'lim maktablarida "Milliy

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

istiqlol g'oyasi va ma'naviyat asoslari" darslari orqali bag'rikenglik, vatanparvarlik, turli madaniyatlarni hurmat qilish g'oyalari singdiriladi. Oliygozlarda "Madaniyatlararo muloqot" kurslari tashkil etilib, talabalarga turli xalqlarning urf-odatlarini va kommunikatsiya uslublari o'rgatilmoqda. Chet tillarini o'qitishda ham faqat til emas, balki **o'sha til sohiblarining madaniyati** haqida ma'lumot berish standartga aylangan. Xususan, yurtimizdagi ko'plab universitetlarda mamlakatshunoslik fanlari joriy qilingan bo'lib, bunda talabalarga tilini o'rganyotgan davlatning tarixi, madaniy an'analari, odob qoidalari o'rgatiladi. Bunday bilim keyinchalik xalqaro muloqotga kirishganda turli xato va tushunmovchiliklarning oldini oladi.

Ta'limdagi navbatdagi strategiya – **ko'p tillilik muhitini yaratish**. Ba'zi ixtisoslashgan maktab va litseylarda darslar ikki tilda olib boriladi (Toshkentdagi Baynalmilal Vestminster universiteti litseyida inglizcha-o'zbekcha, yoki ayrim chegara hudud maktablarida o'zbekcha-qozoqcha), bu esa o'quvchilarda yoshligidan ko'p tilda fikrlash qobiliyatini shakllantiradi. Hozirgi vaqtda respublikada 80 dan ortiq maktabda darslar ikki va undan ortiq tillarda olib boriladi: buni integratsiya laboratoriyasi desa bo'ladi. O'quvchilarning turli tillarga mansub tengdoshlari bilan birga o'qishi ularni xilma-xillikni qadrlashga o'rgatadi. Bundan tashqari, universitetlarda aralash (ko'p tilli) guruhlar tashkil etish tajribasi bor – ba'zi texnika OTMLarida rus va o'zbek guruhlarini integratsiyalashgan holda seminarlar o'tkaziladi. Bunda talabalar bir vazifani ikki tilda muhokama qilishadi, natijada har ikki tilni ma'lum darajada tushunishga erishadilar.

Ommaviy axborot vositalari va ommaviy madaniyatdagi strategiyalar: Media va pop-madaniyat jamoatchilik ongiga ta'sir ko'rsatish qudratiga ega bo'lgani sababli, integratsiya g'oyalarini targ'ib qilishda ularning rolini alohida ajratib ko'rsatish lozim. Ommaviy axborot vositalari va internetning integratsion roli haqida Marshall McLuhan "global village" konsepsiyasini ilgari surgan bo'lib, unda media xalqlar o'rtasidagi masofani qisqartiruvchi vosita sifatida talqin qilinadi [4, 31]. O'zbekiston media makonida turli tillarda axborot beruvchi platformalarning shakllanishi ham shu jarayonning amaliy ko'rinishidir. O'zbekistonda televideniye, matbuot va internet medianing asosiy yo'nalishlarida xalqlar do'stligi va bag'rikenglik mavzulari muntazam yoritib kelinadi. Masalan, O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasida "Davr" axborot dasturi va boshqa ko'rsatuvlarda turli millat vakillarining hayoti, yutuqlari haqida reportajlar berish an'anaga aylangan. **"Madaniyat va ma'rifat"** telekanalida muntazam ravishda mamlakatimizdagi milliy madaniy markazlarning faoliyati, etnik festival va an'analari haqida ko'rsatuvlar efigra uzatiladi. Shuningdek, "Dunyo bo'ylab" dasturlarida boshqa xalqlar madaniy hayotidan lavhalar berilib, tomoshabinlarning dunyoqarashi kengaytiriladi, **global madaniyat** unsurlariga ochiq fikr shakllantiriladi. Yana bir jihati – OAV til masalasida ham integrativ yondashmoqda: davlat teleradiokanallari rus, ingliz tillarida ham axborot beruvchi alohida tarmoqlar ochgan ("O'zbekiston24" radiosining ruscha va inglizcha eshittirishlari, "UzReport World" ingliz tilidagi telekanal va h.k.). Bu orqali O'zbekiston fuqarolarining xalqaro axborot makoniga chiqishi osonlashmoqda – ingliz tilini bilmaydigan kishi ham o'zbek tilidagi BBC yangiliklari orqali dunyodan xabardor bo'ladi. Ayni paytda, rus tilidagi markaziy telekanallar (ORT, RTR) mamlakatimiz hududida erkin efigra uzatilishi ta'minlangan, bu ham rus tilida axborot oladigan fuqarolar manfaatini ko'zlagan integratsion qadriyatdir.

Internet va ijtimoiy tarmoqlarda ham integratsiya g'oyalarini yoyish bo'yicha faoliyat seziladi. Ko'plab yosh blogerlar turli xalqlarning oshxonasi, urf-odatlarini, til farqlari haqida qiziqarli videolar qilib, ularni **ijtimoiy tarmoqlarda** tarqatmoqda. Masalan, **"millatlararo Challenge"** nomli onlayn fleşmoblarda bir millat vakili o'zga millat tili va taomini sinab ko'rishi, ularga baho berishi kabi qiziqarli kontentlar ommalashgan. Bu kabi norasmiy tashabbuslar aslida keng jamoatchilik ongida integratsiya mafkurasini kuchaytiradi – odamlar o'zgalarning qadriyatlarini sinchiklab ko'rishar ekan, ularning o'xshash va farqli jihatlari tushuna boshlaydilar, natijada bag'rikenglik ortadi.

Jamoat tashkilotlari va fuqarolik jamiyati tashabbuslari ham integratsiya strategiyalarining muhim qismi. Respublika "Do'stlik uyushmasi" (ilgari "Millatlararo totuvlik qo'mitasi") orqali har yili "Do'stlik" festivallari, tanlovlari o'tkaziladi. "O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan xalqlar do'stligi arbobi" degan faxriy unvon joriy etilgan bo'lib, u turli millatlar

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

do'stligini mustahkamlashga hissa qo'shgan kishilarga beriladi – bu ham jamiyatda shu mavzuga e'tibor borligini ko'rsatadi. Yoshlar ittifoqi qoshida “**Volontyorlar harakati**” turli xayriya aksiyalari orqali jamiyatda mehr-oqibat muhitini targ'ib qiladi. Misol uchun, karantin davrida turli millat volontyorlar birgalikda muhtoj oilalarga yordam ko'rsatgani fuqarolik integratsiyasining yorqin namunasi bo'ldi.

Yuqorida sanab o'tilgan amaliy strategiyalar yakdil bir maqsadga – **strategik madaniy uyg'unlikka** xizmat qiladi. Ularning har biri jamiyatning turli qatlam va sohalarini qamrab olib, integratsiya jarayonini tizimli holga keltiradi. Zero, til siyosatisiz ta'lim yakka natija bermaydi, ta'limsiz OAV targ'iboti samarasiz qoladi, bularning barchasi bir-biri bilan chambarchas bog'liq. O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatadiki, integratsiya siyosati muvaffaqiyati ko'p jihatdan uning *har tomonlama uyg'un rejalashtirilishiga* bog'liq.

Xulosa

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan til siyosati va madaniy integratsiya strategiyalari jamiyatdagi barqarorlik, millatlararo totuvlik hamda fuqarolik birdamligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Davlat tilining maqomini oshirish bilan birga milliy ozchilik tillarini qo'llab-quvvatlash, xorijiy tillarni o'rganishga keng imkoniyat yaratish va ko'p tillilikni ijobiy qadriyat sifatida targ'ib qilish integratsion siyosatning muhim jihatlaridan biridir.

Ta'lim tizimida interkultural kompetensiyani rivojlantirish, ikki va ko'p tilli ta'lim modellarini joriy etish hamda yoshlarni bag'rikenglik ruhida tarbiyalash jamiyatning madaniy uyg'unligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, ommaviy axborot vositalari va internet platformalari orqali turli madaniyatlarni targ'ib qilish, millatlararo muloqotni kengaytirish va global axborot makoniga integratsiyalashuv imkoniyatlari kuchaymoqda.

Umuman olganda, O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatadiki, til siyosati, ta'lim, media va fuqarolik jamiyati strategiyalarining o'zaro uyg'unligi madaniy integratsiyaning samarali modeli sifatida namoyon bo'lmoqda. Kelgusida raqamli kommunikatsiya va ko'p tillilikning yangi shakllarini chuqur o'rganish ushbu yo'nalishdagi ilmiy tadqiqotlarning muhim istiqbollaridan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'xati.

1. Crystal D. English as a Global Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 212 p.
2. Fishman J.A. The Sociology of Language. – Rowley: Newbury House, 1972. – 436 p.
3. Holmes J. An Introduction to Sociolinguistics. – London: Routledge, 2013. – 512 p.
4. McLuhan M. Understanding Media: The Extensions of Man. – New York: McGraw-Hill, 1964. – 359 p.
5. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildli, – Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 2021
6. Абдуазизов А.А. Тилшунослик назариясига кириш. – Тошкент: Шарқ, 2010. – 256 б.
7. Тер-Минасова С. Язык и межкультурная коммуникация. – Москва: Слово, 2008. – 624 с.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат тилини ривожлантириш чоратadbirlари тўғрисида”ги Фармони. – Тошкент, 2020.